
ВЛИЯНИЕ НАНОЧАСТИЦ ЗОЛОТА НА АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ И ПРОДУКЦИЮ МАЛОНОВОГО ДИАЛЬДЕГИДАНА ПРИ МОДЕЛЬНОМ ОБЛУЧЕНИИ ПРОТОНАМИ
EFFECT OF GOLD NANOPARTICLES ON PEROXIDASE ACTIVITY AND MALONDIALDEHYDE PRODUCTION UNDER MODEL PROTON IRRADIATION

А.Р. Мартиросян¹, Е.Д. Тарасова¹, Д.В. Ускалова¹, Е.И. Сарапульцева²

¹ ИАТЭ НИЯУ МИФИ, г. Обнинск, Россия;

² НИЯУ МИФИ, г. Москва, Россия

Протонная терапия – перспективный метод лечения, обеспечивающий точное воздействие на опухоль с минимальным повреждением здоровых тканей окружения. Известно, что использование наночастиц золота (AuНЧ) в качестве радиосенсибилизатора может повысить эффективность терапии. Цель работы – оценить цитотоксический эффект раздельного и сочетанного действия наночастиц и облучения протонами на модельном тест-организме *Daphnia magna*.

D. magna являются многоклеточными беспозвоночными животными размером до 2.5 мм и широко применяется в радиобиологических исследованиях [3, 4]. «Прострельное» облучение проводили на протонном комплексе «Прометеус» в дозе 10 Гр (энергия 150 МэВ). Эффективность радиосенсибилизации оценивали с использованием сферических наночастиц золота размером 50 нм, синтезированных в НИЯУ МИФИ [5]. Эксперименты проводили в нескольких вариантах: контроль (без воздействия), AuНЧ, облучение (10 Гр) и AuНЧ+облучение (10 Гр). Особей из групп AuНЧ и AuНЧ+10 Гр культивировали перед облучением одни сутки в растворе AuНЧ с концентрацией 10 мкг/мл.

В ходе эксперимента был оценен уровень образования малонового диальдегида (МДА) – конечного продукта перекисного окисления липидов, выполняющего функцию маркера оксидативного стресса. Оценку уровня МДА проводили колориметрическим методом [1]. Проанализировано от 4 до 7 образцов по 50 особей в возрасте 10 сут. для каждой опытной и контрольной группы. Пероксидаза (Рх) катализирует перекисное окисление липидов. Определение активности Рх проводили методом [2]. Проанализировано от 21 до 30 образцов по 20 особей в возрасте 10 сут. в каждом варианте. Статистическую обработку данных проводили по критерию Манна-Уитни.

Рисунок. Изменение показателей МДА (а) и активности Rx (б) в единицах оптической плотности при раздельном и сочетанном действии наночастиц золота и облучения протонами

На рисунке представлены значения показателей МДА (а) и Rx (б) в единицах оптической плотности. При раздельном действии AuNC не оказали токсического действия ($p = 0.123$) на метаболизм тест-организма, хотя известно, что они накапливаются и длительно сохраняются в кишечнике, выводковой камере и покровах ракообразных [3]. Облучение в дозе 10 Гр вызвало повышение уровня МДА ($p = 0.012$) (см. рисунок а). Эффект усиливался при сочетанном действии с AuNC ($p = 0.028$), что согласуется с данными, полученными для дозы 30 Гр [3]. Изменения активности Rx не было обнаружено (рисунок б).

Список литературы

1. Nogueira T. Genomic Analysis of Antibiotics Resistance in Pathogens // Antibiotics. 2022. V. 11. № 8. Art. 1013.
2. Test Guideline No. 202: *Daphnia* sp. Acute Immobilization Test, Paris: OECD, 2012.
3. Петросова Д.Т., Ускалова Д.В., Кузьмичева О.В., Сабуров В.О., Сарапульцева Е.И. Усиление наночастицами золота цитотоксического действия облучения протонами в опытах *in vivo* // Медицинская радиология и радиационная безопасность. 2024. Т. 69. № 4. С. 13–19.
4. Сарапульцева Е.И. Биологические эффекты радиационного воздействия у низших ракообразных *Daphnia magna*. Аналитический обзор // Радиационная биология. Радиоэкология. 2017. Т. 57. № 4. С. 414–428.
5. Скрибицкий В.А., Позднякова Н.В., Липенгольц А.А., Попов А.А., Тихоновский Г.В., Финогенова Ю.А., Смирнова А.В., Григорьева Е.Ю. Спектрофотометрический метод оценки размера и концентрации лазерно-аблированных золотых наночастиц // Биофизика. 2022. Т. 67. № 1. С. 30–36.

DOI:10.5281/zenodo.17058620

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156